

Wohngebäudeeigentümer

- kommunale Wohnungsunternehmen*
- Genossenschaften*
- privatwirtschaftliche* Eigentümer
- Sonstiges¹
- genossenschaftliche Miteigentümer*(ETW²)
- privatwirtschaftliche Miteigentümer*(ETW²)
- Gebäude außerhalb Sandow

¹ Gebäude für Gemeinbedarfseinrichtungen, Handel, Gewerbe; Sondernutzung; Einzeleigentum im Privatbesitz

² ETW = Eigentumswohnungen in Eigentümergemeinschaft

*Wohngebäude errichtet nach 1920

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Cottbus – Sandow Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Datengrundlage: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 2020
 © GeoBasis-DE/LGB (ALKIS-Gebäude, ALKIS-Flurstücke, DOP)
 Auszug aus dem IntraGIS der Stadt Cottbus (Eigentümer) (2019)
 Recherche und Datenaufbereitung (© Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 33
 Karte: Luis Schwarzenberger (IÖR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner), Jörg Hennersdorf (IÖR Dresden), September 2021
 DOI: 10.5281/zenodo.7859386

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR2202B).